

Tú y yo somos, presuntamente, voz

Anecdotario de ideas engendradas al auspicio de las clases de desarrollo, aprendizaje, evaluación y terapia del lenguaje

Ana María Ruiz-Ruano García

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7260-0588>

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Granada

Jorge López Puga

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0693-0092>

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Facultad de Psicología
Universidad de Granada

Palabras clave: lenguaje, ser, infinito, finitud, universo, multiverso, razón, inducción, deducción, desarrollo, constructivismo.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14516683> Version: v02. Este texto se terminó de editar el 18 de diciembre de 2024 y se publicó el día 7 de enero de 2025. Esa versión se actualizó el día 4 de abril de 2025.

NO, este manuscrito NO va de política. Pero si abordase esa temática, quizá lo haría para homenajear el trabajo de Sir Francis Galton (1907b) quien, en su afán por desarrollar conceptos que han sido de utilidad a la matemática-estadística pretérita y contemporánea (véase también Galton, 1907a), puso de relieve cierta virtud del modo democrático de organización social. SOBRE LO QUE SÍ va este ensayo es sobre la voz en su sentido más amplio. Es por ello por lo que se alude al trabajo de Galton (1907b) para poner de relieve que la política democrática va de escuchar la vox, palabra latina (Biblograf, 1996) que ha devenido en voz, de la ciudadanía.

Este texto TAMPOCO va sobre leyes o normas. Ahora bien, la palabra *presuntamente* que forma parte del título de este documento ha sido elegida deliberadamente para poner de relieve la incertidumbre intrínseca que transporta esta propuesta. Nótese que la Real Academia Española (2001a¹), indica que *presunción de inocencia* “se aplica a toda persona” acusada que se enfrenta a un proceso penal para enfatizar que “nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario”. Este axioma legal puede considerarse como la piedra arquimédica sobre la que bascula el modelo legal de nuestro entorno y, como señalan Ruiz-Ruano y Puga (2022), el método científico. Aquí no se juzga a nadie, sino que, más bien, se pone el acento en la duda que envuelve a la idea principal que se propugna en este trabajo. Podría decirse entonces que este escrito es una especie de bulo, una *fake news*, o, simplemente una especie de vómito intelectual, pero eso no sería justo. Lo que se dice aquí no es más que la cristalización de ciertas reflexiones surgidas al amparo de lo leído y escuchado.

¹ La versión electrónica de esta referencia (<https://dle.rae.es/presunci%C3%B3n?m=form>), consultada el día 7 de noviembre de 2024, coincide literalmente con la acepción contenida en la obra citada.

Aquí TAMPOCO SE ABORDA ningún tema literario, aunque, si así fuese, de lo que se hablaría sería de poesía. O, mejor dicho, de poesía hecha canción. De una canción perpetua que se propaga indefinidamente y de manera incansable cuan péndulo que se balancea a ritmo autogenerado sin principio o fin. Pese a que en el título de esta exhortación se alude al *tú* y al *yo*, al *nosotros* (con el verbo *somos*), no se trata una historia de amor romántico “estandarizada”. Como señala brillantemente Gil Roales-Nieto (2021), esa forma de amor raya en la más profunda *rebeldía individualista*. Cabría pensar, incluso, sobre si el concepto de *amor libre* (o esto que podría verse como una traslación directa de este término y que ha venido a llamarse más recientemente como “poliamor”) acuñado por el movimiento *hippie* no es nada más que una especie de eufemismo. Un término que parece hacer digerible, pronunciable o menos vomitiva la referencia al *amor*. Porque, de lo contrario, ¿cómo podría apelar un movimiento contracultural al yugo social tradicional que emana de la idea de *amor*? Es más, la idea en sí puede percibirse como paradójica porque, por ejemplo, ¿podría concebirse un *amor* no libre? Quizá hablemos de otras cosas cuando se apela al *amor no libre*. Como dice Manolo Escobar en la canción “Ni se compra ni se vende” (DAVID (DavidRS22), 2013), no parece claro que el *amor verdadero* pueda quedar subyugado por una transacción económica o por cualquier otro elemento que fuerce el sentimiento. Es más, alguien también podría plantearse que amar a cualquier persona ya, de por sí, implica amar a toda la humanidad en su conjunto, luego, el *monoamor* podría interpretarse como un *poliamor* abstracto a la naturaleza humana en su sentido más general. Dicho de otro modo, que amar a una persona es como amarlas a todas. Obviamente tergiversar esta idea y reducirla a cuestiones más rudimentarias e inmediatas vinculadas a las emociones o instintos orgánicos quizá sería una cuestión más peliaguda que requeriría un debate más pausado.

Entonces, ¿sobre qué va esto? O, ¿qué clase de broma macabra se pretende gastar con un documento que se cuestiona a sí mismo y que solo habla de lo que no aborda? Pues bien, lo que se pretende con este trabajo es aproximarse al qué somos o, mejor dicho, a quiénes somos, ahí es nada. Las preguntas son claras, pero la respuesta que se aporta, como no podría ser de otra manera, es inequívocamente incompleta, incierta, burda, vulgar y, quizá, torticera. Pero, como se indicaba más arriba, no pretende ser eso. Se asume humildemente la incompetencia y la profunda ignorancia que caracteriza al ser humano, pero no sucumbe frente al deber de hacer, a la obligación ética de alinearse congruentemente con el buen proceder. Se introduce pues, sin más dilación, la clave fundamental que resuena en este trabajo con el ánimo de liberar a quien lee de seguir agotando su intelecto con esta tarea. Lo que se propone es que *somos cuerdas que vibran azotadas por un océano de vectores entrelazados dando lugar a un universo unidimensional que es, a la vez, finito e infinito*. Eso es todo. No hay más. Aquí puede abandonarse la lectura de esta descarada observación (quizá no sea ni eso, quizá solo sea una mera percepción). Ahora bien, no se elude el compromiso con esa aseveración y, por tanto, seguidamente se dedicarán algunas líneas a desglosar someramente que quiere decirse con lo anteriormente expuesto.

Empecemos por dejar claro que la cosa tiene que ver con el tamaño. Y lo primero que hay que hacer es reconocer lo pequeños que somos, nuestra insignificancia, vulnerabilidad y nuestro reducido peso, influencia o tamaño en el universo (en todos los sentidos). Eso no quiere decir que *no tengamos valor*. Más bien, podríamos argumentar

en favor de todo lo contrario. Es decir, que, aunque seamos algo infinitamente diminuto, esa insignificancia también es infinita. Y eso merece alguna valoración sosegada. Ahora bien, quizá apelar a esta idea de *valoración* puede ser controvertido. Tan controvertido como que cuando aludimos al *valor* de una persona, desde un punto de vista etimológico, es posible que estemos apelando al precio que tenían los esclavos en la Antigua Roma. Duncan Dhu (1989), apelando al *yo*, observan que *solo somos “un punto más”*. Y así es, desde la óptica matemática platónica podríamos vernos a nosotros mismos como puntos gravitando en un plano paralelo a la realidad física: una persona, un punto. Pero, como se indicaba más arriba, el tamaño importa y esto no va, presuntamente, de idealismo (de romanticismo) platónico. Quizá convendría intentar ir más allá de la geometría euclidiana (Gómez i Urgellés, 2019). En el fútil intento que embriaga este texto, más bien, podríamos vernos a nosotros mismos como *cuerdas* apropiándonos de la retórica o de la mercadotecnia de la física. Las teorías de cuerdas están aquí para tratar de ayudarnos con este quebranto. De manera sintética, estas teorías de la física plantean que las partículas subatómicas más pequeñas que somos capaces de imaginar no son fenómenos puntuales (puntos), sino que, más bien, son cuerdas o filamentos que vibran. Aquí topamos con un conflicto de envergadura considerable que, en cierto modo, parece estar condicionado culturalmente. Porque la pregunta implícita que late en este asunto es si la realidad es discreta (puntual, quizá podríamos decir “digital”) o continua (oscilatoria, quizá podríamos decir “analógica”), y la respuesta que damos a esta cuestión (como a muchas otras) parece estar “artificialmente” dicotomizada (a su vez) en el mundo (Cyranoski, 2010).

Una cuerda, en términos físicos, es algo extremadamente pequeño. Para poder observar uno de estos hipotéticos filamentos subatómicos tendríamos que descender al plano métrico del $1 \times 10^{-35.1}$ metros ya que se supone que las cuerdas miden unos 0,0000000000093 yoctómetros (Huang et al., 2023). Un yoctómetro (ym) es la cuatrillonésima parte de un metro, lo que significa que el tamaño de una cuerda es difícilmente imaginable para los no duchos en física. Pero eso realmente no importa para los propósitos de esta propuesta. El quid de la cuestión es tener en mente que las cuerdas son algo desproporcionadamente pequeño, quizá lo más pequeño imaginado. También es importante no dejar de recordar que esas *cosas* vibran. Aunque diferentes teorías físicas apelan a que las cuerdas pueden asumir un comportamiento multidimensional, aquí se apuesta por considerarlas como elementos unidimensionales que se ubican en un universo unidimensional. Supongamos que sucumbimos a los planteamientos atomistas de la Grecia clásica encarnados en los postulados que se atribuyen a Demócrito o Epicuro (Librairie Larousse, 1993). Podríamos, en ese caso, asumir como verosímil que la materia está integrada por constituyentes más pequeños, por átomos. Pero, si intuimos que hay algo mucho más básico o elemental que los átomos, en la discusión que nos ocupa serían las cuerdas, ¿podríamos asumir tentativamente que la materia se basa en procesos de “conglomeración” de cuerdas? Si eso fuese así, un ser humano podría ser considerado, ser reducido, como se viene señalando, a un conjunto de cuerdas (muchísimas) que vibran. La lógica se antoja relativamente simple, si la materia está básicamente integrada por cuerdas, parecería razonable pensar que un ser humano, esencialmente material, está integrado por cuerdas. Además, esta idea tendría sentido al hilo de lo que se está proponiendo si puede justificarse que la realidad, la naturaleza y el universo, es *autosemejante* o *autosimilar*

(Luque, 2019). Solo podría sustentarse tal apreciación si la materia, toda ella, fuese vibratoria. He aquí la propuesta planteada en esta reflexión. Si así fuese, podría convenirse que la naturaleza vibratoria de lo más pequeño conocido se proyectaría a diferentes órdenes de magnitud como una sinfonía fractal que resuena presunta y perpetuamente.

Pero eso no es todo, para no dejar la cuestión del tamaño, que no es asunto baladí, y con el ánimo de justificar la proposición que es objeto de este trabajo tenemos que reconducir la discusión recurriendo a ideas de índole matemática. En concreto, tenemos que arrasar con (casi)todo prejuicio, preconcepción y sesgo sociocultural para abandonarnos a la abstracción tranquilizadora, incluso pacificadora, a que nos conducen las ideas matemáticas. Aunque ha sido dicho que esto no iba de literatura, permítase cierta intromisión furtiva en este sentido para clarificar a qué se refiere esa idea de tranquilidad que pueden proyectar las matemáticas recordando las emociones que generaba esta área de conocimiento en el personaje principal de la novela “El curioso incidente del perro a medianoche” (Haddon, 2003). De las matemáticas necesitamos dos herramientas, a saber: la simplificación extrema y la idea de infinito. Al hacer esto lo que se busca es, básicamente, no salir del plano *monista* de explicación que caracteriza a la ciencia contemporánea, sobre todo en aquello que tiene que ver con la disciplina psicológica (Carlson, 2014). Al mismo tiempo, estas dos herramientas matemáticas permiten aproximarnos a la complejidad que implica el asunto tratado en aras de una mejor comprensión, aunque esa comprensión únicamente tenga naturaleza (discúlpese nuevamente el aprovechamiento de la terminología literaria) metafórica. Nótese, del mismo modo, que la idea de complejidad aquí considerada se basa en dos propuestas meridianamente incompatibles, a saber, aquella planteada por Ladyman et al. (2013) y la perfilada por Gil Roales-Nieto (2022) al aproximarse a la complejidad del yo psicológico.

La idea de infinito no es, por suerte o por desgracia, monolítica (Rossell i Pujós, 2019). La palabra infinito (del latín *infinītus -a -um*) tiene un significado etimológico referido *algo que no tiene fin*, a algo *numeroso*, a una magnitud desorbitada o *enorme* y a un *lugar impreciso* o *lejano* (de la Campa Martínez et al., 2009). Asumamos aquí, abrazando una simplificación pasmosa, que la realidad puede conceptuarse en el marco de la idea de infinito. Es decir, supongamos que la realidad es algo que no tiene fin, que es desorbitadamente grande o, incluso, imprecisa. Y entendamos que la realidad es prácticamente *todo*, lo que existe, lo que ha existido y lo que pueda llegar a existir. Dicho de otro modo, convengamos que todo el universo (la materia y la energía), pasado-presente-y-futuro, es desorbitadamente grande. Tan grande como para considerarlo infinito. Podría pensarse en este asunto a múltiples niveles. Por ejemplo, pensemos en el número de átomos que hay en el universo. Podrían considerarse infinitos. Del mismo modo, también podríamos pensar de manera semejante al respecto del número de elementos subatómicos existentes. Por ejemplo, en el número de cuerdas. Eso también podría considerarse infinito. Sin embargo, alguien podría quejarse y plantear que el universo es algo *finito*, que tiene sus límites. Incluso podría alegarse que el tiempo, como aspecto trascendental del propio universo, es también algo finito. Algo que tiene límites, que está acotado. Y ello nos llevaría a plantear una gran paradoja que quizá ya haya permeado este trabajo de manera casual: *que lo infinito puede ser considerado, al mismo tiempo, finito*. Esta cuestión, claramente vinculada con la paradoja espacial de Zenón

(Gaarder, 1999), no deja de ser un interrogante filosófico irresuelto que va y viene a la esfera de la discusión pública como un sonido reverbera en una amplia sala alicatada con azulejos porcelánicos y privada de mobiliario absorbente de sonido. Pero no es difícil de comprender o, al menos, de imaginar, que algo infinito pueda, también, dar cuenta de lo finito. Por ejemplo, la serie infinita de sumandos (que no dejan de ser áreas, espacios o, en términos pragmáticos, materia) que genera la división iterativa y estratégica de un cuadrado perfecto nos puede servir de referente para aproximarnos a esta idea. Es más, podríamos usar un *cuadrado unidad* cuyo lado es la unidad independientemente de la unidad de medida considerada (Núñez, 2019). Esta serie de valores y su resultado puede expresarse como:

$$S = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 1.$$

En esencia, lo que dice esta expresión matemática es que, *si sumásemos infinitos valores siguiendo un patrón concreto para obtener cada uno de los sumandos, el resultado de tal operación sería un valor finito*. Veámoslo más detenidamente (ver Figura 1). El primer sumando de la expresión matemática señalada sería $\frac{1}{2}$ ya que sería el equivalente a resolver $\frac{1}{2^1}$. Nótese que, como se indica en la base de la letra griega sigma mayúscula, se ha de iniciar la suma con el valor uno. Si hemos dividido el cuadrado horizontalmente esto supondría tomar, por ejemplo, la parte inferior. El siguiente sumando de la operación sería $\frac{1}{4}$ ya que es el resultado de resolver $\frac{1}{2^2}$. Esto equivaldría a tomar, por ejemplo, la parte izquierda del rectángulo superior de nuestro cuadrado con lados igual a uno. El siguiente sumando que se ha de utilizar es $\frac{1}{8}$, el siguiente $\frac{1}{16}$, el siguiente $\frac{1}{32}$ y así sucesivamente. Los valores de esta serie numérica se van haciendo cada vez más pequeños porque el denominador de la fracción se va haciendo cada vez más grande de modo exponencial. Dado que hay que seguir sumando hasta llegar a infinito, como se indica sobre la letra griega sigma, los valores de los sumandos tienden a hacerse infinitamente pequeños. Lo interesante es que podremos seguir obteniendo números infinitamente pequeños de modo ininterrumpido dado que el exponente del denominador también es susceptible de llegar hasta el infinito. Consecuencia, la obtención de sumandos para esta expresión nunca finalizaría, nunca acabaría porque no podríamos llegar al final de la serie i de ninguno de los modos, es infinita. O, ¿es infinito el tiempo en el universo? Porque para realizar esta operación deberíamos utilizar el tiempo de forma infinita. Sin embargo, la razón nos empuja, nos invita, a concretar futuribles no realizables. De lo contrario, es posible que entrásemos en bucles no saludables.

Figura 1. Representación esquemática de suma infinita con resultado finito.

Llegados a este punto podríamos enfadarnos (en cuyo caso nos habríamos sometido al mordisco mortal, transitorio y efímero, como el de un vampiro, de la emoción) o podríamos cobijarnos en la mundana, estable, aunque a veces incómoda y pesada losa de la razón. El enfado está justificado, porque, a nuestras cortas luces, algo no puede ser finito e infinito al mismo tiempo, es una contradicción. Alguien no puede amar y odiar al mismo tiempo, eso no es lógico. Pero, paradójicamente, esa es la idea que trata de resaltarse aquí, que este tipo de contradicciones son posibles y deseables si son saludables. Esta idea de infinito-finito puede sernos de utilidad para entender el universo y el lugar que nosotros, como seres humanos ocupamos en el mismo. Si, como se comentaba anteriormente, nos dejásemos seducir por el atomismo más clásico, podríamos decir que la materia, la realidad y el universo se componen de elementos minúsculos imposibles de ser reducidos un poco más. También podríamos convenir que el universo estuviese integrado por un número infinito de estos elementos pero que, al mismo tiempo, tendríamos que reconocer que cabe la posibilidad de que ese universo de infinitos *ladrillos físicos básicos* también fuese finito. Es más, si asumiésemos que esos *ladrillos físicos básicos* tienen cierta magnitud de existencia, también podríamos decir de ellos que son infinitos y finitos al mismo tiempo. Aquí, claro, nos topamos otra vez con un nuevo escollo que se antoja harto difícil esquivar. La cuestión está perimetrada por lo que ha venido a denominarse *Teoría de la Medida* (Navarrete, 2019) y que tiene derivadas importantes para el conocimiento científico contemporáneo. Si nos dejamos asesorar por lo que planteaba Stevens (1946), tendríamos que asumir que las medidas físicas son “como” escalas de razón que, presuntamente, asumen que existen infinitos valores posibles entre dos magnitudes dadas. Por resumir esta idea con un ejemplo sencillo, podríamos decir que existen infinidad de posibles valores entre dos valores tomados arbitrariamente. Por ejemplo, entre 20 y 21 existirían infinitos posibles valores, ya que todo dependería de la precisión de medida del instrumento que utilizamos para estimar esos valores. Entre estos dos valores estaría, por ejemplo, el 20,5, el 20,56, el 20,5732154 o el valor 20,52154714854547. En definitiva, podríamos considerar que existiría una fracción de medida de magnitud infinita que puede ser estimable entre cualquiera de dos valores dados. Aquí podríamos reconocer un ejemplo más de la dicotomía infinito-finito y de la autosemejanza del universo (en términos matemático-cuantitativos). Es decir, que cualquier medida delimitada, concretada o establecida, puede ser considerada al mismo tiempo finita e infinita. Si hacemos una traslación topológica de esta idea (Macho Stadler, 2019) al ámbito del estudio del ser humano,

podríamos decir que (considérese esta idea una simple metáfora) un individuo *tiene cierta medida* en el universo que es, al mismo tiempo, finita-e-infinita. Supongamos que un ser humano es un elemento constitutivo del universo, y que ese individuo es, arbitrariamente indivisible; en ese caso, podríamos considerar al individuo como una especie de unidad con sentido físico. La pregunta es, ¿podríamos considerar que, al igual hacemos con las *cuerdas* en física al considerarlas que son ladrillos básicos del universo, el ser humano es una especie de ladrillo de la realidad humana en este universo? Si así fuese, en cierto modo, lo que todo esto parecería poner de manifiesto es que somos seres vibratorios, que oscilamos, que danzamos cuan filamentos subatómicos. Pero que, al mismo tiempo, somos concretos, estables y, en cierto modo, infinitos.

Llegados a este punto toca abordar otra cuestión no menos controvertida. Si lo anteriormente expuesto redundaba en el sin-sentido, quizá lo que viene ahora no haga más que acentuar el despropósito más absoluto. La cosa que toca ahora es valorar la posibilidad de que vivamos en un universo unidimensional. No poco ha sido dicho, escrito y razonado al respecto (véase, por ejemplo, Ferrer Vaccarezza y Le Clainche Martínez, 2019; Lahoz-Beltra, 2019). De hecho, estudios recientes sugieren que existen escritos cuyo origen se remonta a la Europa medieval del siglo XIII en los que se proporcionan descripciones fisicomatemáticas compatibles con las ideas contemporáneas del multiverso (Dance, 2024; McLeish, et al., 2024). Y tampoco es innegable el suculento atractivo que tiene la idea del *multiverso* para la industria cinematográfica (véase, por ejemplo, Dos Santos et al., 2023). Aquí solo se trata de poner el acento en una idea concreta que, presuntamente, podría ser útil para entender el universo desde un punto de vista unidimensional que sería compatible con la propuesta que se viene haciendo a lo largo de este texto. De hecho, la propia palabra *universo* es, etimológicamente, congruente con la idea de unidimensionalidad. Ya se ha incumplido la propuesta inicialmente hecha de no hacer de este texto algo literario, pero permítase otra incisión a colación de este asunto. El caso es que la palabra universo viene del latín *universum*, -i, y, si descomponemos la palabra en sus constituyentes, podemos ver que está integrada por *uni-* + *versus* (de la Campa Martínez et al., 2009). Lo que está claro es que el prefijo de la palabra viene a referirse a *uno* a *unicidad*, mientras que el segundo componente del vocablo NO se refiere a *verso*. Ahora bien, como se ha indicado más arriba, el universo bien podría ser una especie de verso, una canción, que resuena inquebrantablemente, reverberantemente, que da sentido a la existencia. Con un poco menos de retórica, hay que señalar que *versus*, -a, -um se refiere al participio pasivo de *vertere*, que viene a significar “verter”. Por tanto, desde un punto de vista etimológico, “universo” viene a significar “vertido único”. Claro, visto desde este punto de vista, pareciese que el universo es un desecho, un escombros, algo que se lleva al *vertedero*. La idea que persigue este texto no va en la línea de considerar el universo o la existencia humana en algo de lo cual hay que avergonzarse. No se persigue apologizar el pesimismo en su más profundo sentido. Si algo trata de hacerse es plantear la posible deseabilidad de una especie de optimismo realístamente saludable. En las últimas décadas se ha apostado por difundir, fomentar, o confiar en una suerte de *optimismo desmedido* (véase, por ejemplo, la obra de Seligman (1991), que, aunque no hace virtud de esta afirmación extrema, sí que podría haberse hiperbolizado socialmente) sobre la base de que *la realidad se construye socialmente* (Berger y Luckmann, 2003), pero también parece sensato pensar que “el optimismo no es siempre lo mejor” (Sweeny et al., 2006).

La idea de universo unidimensional (término que podría ser considerado redundante dicho lo anteriormente expuesto) puede ser apuntalada recurriendo nuevamente a las matemáticas y al concepto de infinito. Pensemos, y queda a expensas de la persona que lee valorar el grado en que ello refleja cierto paralelismo con la concepción dualista y monista de la realidad, en una simplificación bi-dimensional de un universo modelo como el que se planteó en la Figura 1. Sin embargo, en vez de querer estimar su tamaño o su finitud, imaginemos que estamos interesados en identificar la posición que ocupa un punto (platónico y euclidiano) en su superficie. Consideremos, además, como hacemos en la ciencia contemporánea, que fijamos un punto arbitrario de referencia en ese “mini-universo” y que somos capaces de derivar, de un modo u otro, sendas escalas de medida que permiten graduar las dos dimensiones que definen este espacio bidimensional. Desde un punto de vista cartesiano tendríamos que identificar las coordenadas x e y que determinan la posición que ocupa el punto en nuestro cuadrilátero universo. Si el cuadrado tiene por lado una unidad y si el punto de referencia arbitrario se ubica en la esquina inferior izquierda (que vendría a ser la coordenada $\{x = 0, y = 0\}$), podríamos decir que el punto hipotético a identificar se encontraría, por ejemplo, en la posición $\{x = 0,5, y = 0,5\}$. Ese punto se encuentra en la intersección que se genera al trazar las diagonales que se pueden dibujar en el interior del cuadrado. Esa sería otra forma de identificar la posición que ocupa susodicho punto, pero, en cierto modo, parece, al menos en principio, más rudimentaria. Además de que no parece parsimonioso utilizar este tipo de estrategia para identificar cualquier otro punto en el interior del cuadrado. Lo que interesa aquí es que para definir ese punto debemos de tomar como coordenadas posiciones definidas por las dos dimensiones que caracterizan a ese universo hipotético. La pregunta es, ¿podría identificarse la posición que ocupa ese punto utilizando una única dimensión, un único vector o una especie de línea? Pues si hacemos cierto esfuerzo de abstracción y asumimos ciertos supuestos arbitrarios, parece que esto podría ser posible. Y, lo que es más, esa idea podría trasladarse a cualquier espacio multidimensional.

Para poder imaginar esta solución tentativa sobre la “reducción” de un universo bidimensional a un *universo unidimensional* tendríamos que imaginar un cuadrado integrado por una matriz de puntos, una especie de cuadrícula de puntos que podrían llegar a ser infinitamente diminutos. Esta matriz de puntos estaría compuesta por vectores de puntos fila y vectores de puntos columna. Ni que decir tiene que los puntos que integrasen este universo de juguete deberían ocupar absolutamente todo el espacio del cuadrado. La cosa es que podríamos recorrer toda la superficie del cuadrado por un vector zigzagueante, por una especie de línea, que podría llegar a ser infinitamente delgada hasta ocupar toda la superficie del cuadrado sin dejar ningún espacio vacío. Por ejemplo, podríamos comenzar la línea(fila) en el punto arbitrario $\{x = 0, y = 0\}$ y hacer fluir la línea hacia la derecha del punto arbitrario de referencia hasta el punto $\{x = 1, y = 0\}$ ocupando un área infinitamente pequeña del cuadrado. En ese punto, la línea podría dar un salto de magnitud infinitamente pequeña, α , hasta llegar al punto $\{x = 1, y = 0 + \alpha\}$. Desde esa posición, la línea podría retroceder hasta el punto $\{x = 0, y = 0 + \alpha\}$ ocupando el espacio infinitamente pequeño que queda justo por encima de la línea anteriormente trazada y aquí, nuevamente, podríamos dar un salto infinitamente pequeño de magnitud α para llegar al punto $\{x = 0, y = 0 + 2 \times \alpha\}$. Desde ese nuevo punto la línea podría desplazarse otra vez hacia la derecha ocupando todo el espacio

infinitamente pequeño que existe sobre las dos líneas trazadas con anterioridad hasta el punto $\{x = 1, y = 0 + 2 \times \alpha\}$. Si se repite este patrón hasta el infinito dispondríamos de una especie de hilo, de línea zigzagueante que habría cubierto toda la superficie del cuadrado. Sería una única línea continua que ocuparía el espacio de todo ese mini-universo hipotético de juguete. Si pudiésemos numerar todas las posiciones que define esa línea, ese vector (que contendría infinitos valores), podríamos identificar la posición bidimensional que ocupa el punto $\{x = 0,5, y = 0,5\}$ utilizando una única coordenada, un único valor (no dos como tendríamos que hacer en el plano dualista cartesiano). Es decir, que podría ser posible, al menos desde un punto de vista imaginable, determinar la posición de un punto en un universo de magnitud infinita apelando a un único valor y sin necesidad de apelar a dos o más dimensiones. Esta idea no es difícilmente generalizable a universos hipotéticos tridimensionales y, considerando la dificultad formal que implica imaginar universos de mayores dimensiones, se supone que debería funcionar igualmente para universos n -dimensionales.

Claro, todo este asunto nos pone en la tesitura de aceptar, o no, que el universo, lo que existe se propaga por una realidad única que no admite fantasías o proyecciones estrafalarias a dimensiones adicionales. O, mejor dicho, esta observación (o simple percepción) podría interpretarse como una invitación a mantener la parsimonia ponderada con el ánimo de no “inventar” constructos que hiciesen la realidad inteligible más compleja de lo que pueda ser. Y eso es un problema. Es un problema porque, como señala Gil Roales-Nieto (2022), la humanidad parece haber propiciado, favorecido o auspiciado cierta preferencia por visiones dualistas de la realidad sustentadas por creencias *animistas* prehistóricas. Estas ideas, por tanto, nos ponen en un plano conflictivo. Un plano de confrontación que se proyecta hacia el propio fenómeno humano. Es decir, si existe cierta forma de concebir el universo con base a la *razón*, y ese planteamiento se orienta, en cierto modo, en contra de la naturaleza humana (pretérita y presente), ¿eso quiere decir que nos encontramos ante postulados *antisistema*? Podríamos dudar al respecto.

No es cuestión de entrar en bucles viciosos. Es por ello por lo que no estaría mal dar un salto, quien sabe si infinitamente pequeño o grande, para ir al nivel humano de la cuestión que nos ocupa: que, supuestamente, *tú y yo somos cuerdas*. Y vayamos al grano que, como se dice mundanamente, “la vida son dos días y ayer fue uno”. La idea es que, como ya se ha mencionado, somos voz. Pero voz en el sentido más general posible. Aunque esta aseveración requeriría cierto sosiego para desarrollarla profundamente, se expondrán únicamente algunas ideas capitales que pueden considerarse referentes simbólicos de lo propuesto.

En primer lugar, convendría preguntarnos qué es la voz. Como señalan Haynes y Pindzola (2012), las definiciones acuñadas para dar cuenta de *la voz* son numerosas, no ampliamente consensuadas y dependientes de si el foco se pone en sus características o las estructuras anatómicas que la producen. Para los propósitos de este trabajo no se desprecia la definición que proporciona la Real Academia de la Lengua sobre la voz. En este contexto verbal, la voz es considerada un sonido “que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales” (Real

Academia Española, 2001b²). Es decir, que la voz es un fenómeno vibratorio tanto desde el punto de vista físico y desde el punto de vista fisio-anatómico. Desde el punto de vista físico, los sonidos se modelan usando funciones sinusoidales que tratan de capturar la naturaleza vibratoria del sonido. Y si atendemos a la cuestión anatómico-fisiológica, la voz es generada por la vibración de las cuerdas vocales. Es decir, que la voz es, en esencia, vibración. Pero ¿cómo puede llegar a decirse que somos, simple y llanamente, voz? Un ser humano, un individuo, ¿puede ser reducido solo a ese fenómeno?

En realidad, lo que se está planteando aquí es de una simplificación extrema que raya en lo pasmoso. Por ejemplo, si nos movemos en un plano orgánico y estrictamente material, podemos asumir que somos óvulos fecundados que mediante la mitosis³ han degenerado en los seres pluricelulares que somos. Aunque la información genética de los gametos se combina para desencadenar el desarrollo de cada nuevo cigoto que se acabará convirtiendo en un ser humano, también parece ser cierto que las mitocondrias originales del óvulo son las mismas que “residen” en todas y cada una de las células de nuestro organismo. Dicho de otro modo, las mitocondrias que hay dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo son las mismas que hay (o hubo) dentro de las células de nuestras madres. Alguien podría decir que, de hecho, *mitocondrialmente somos nuestras madres* y nuestras madres son nuestras abuelas al igual que nuestras abuelas son nuestras bisabuelas (las cuales son, a su vez, nuestras tatarabuelas).

Pero no solo eso, el ser humano no solo es un producto marginal *orgánicamente puro* de la unión de los gametos femenino y masculino. También somos una especie de “universo” o “micro-cosmos” para una serie de organismos unicelulares y pluricelulares que se hospedan o conviven con nosotros a lo largo del ciclo vital. Ejemplo de ello es la flora intestinal. Aunque todavía es objeto de discusión el impacto que tiene la microbiota visceral en nuestro cerebro (Smith, 2015), lo que sí es cierto es que convivimos con estos microorganismos. Tampoco podemos obviar, si damos un salto hacia atrás en el nivel explicativo, que también hay propuestas que sugieren que somos simplemente, en esencia, máquinas de supervivencia que buscan perpetuar los genes propios a la siguiente generación (Dawkins, 1994). Es decir, que, según esta perspectiva no somos nada más que “armaduras” o acorazados dirigidos por nuestros genes que “persiguen” (en términos evolutivos) transmitir el material genético que se aloja en los núcleos de cada una de nuestras células a la siguiente generación. De hecho, aprovechando este último asunto introducido, llegados a este punto conviene recordar parte de la “tesis” fundamental que destaca este trabajo: *que somos voz maltratada (azotada se decía más arriba) por un océano de vectores entrelazados*, de fuerzas ambientales, que condicionan lo que realmente somos. En cierto modo, esta forma de ver las cosas recuerda mucho a lo

² La versión web consultada del diccionario (el día 13 de noviembre de 2024, <https://dle.rae.es/voz?m=form>) reduce la idea de voz al “sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales”.

³ Por cierto, el proceso de división celular mitótico evoluciona en una forma que recuerda el cómo evoluciona la generación de sumandos de la suma infinita que se ha presentado más arriba. Esto es así porque el óvulo se divide en 2 células, luego en 4, posteriormente en 8, después en 16, 32... (Llobet Colomé, 1985). Esos valores son, precisamente, los que van generándose en el denominador de la fracción presentada en la expresión matemática que aparece más arriba. Es decir que, al menos en la fase del desarrollo de la mórula, la división celular mitótica recuerda esta serie de sumandos.

que planteaba Darwin (1859/1992) cuando se refería a las hostilmente “complejas y a veces variables condiciones de la vida” (p. 12) a que todo ser humano se enfrenta. Y podríamos seguir revisando ideas de diferente índole, más molares o moleculares, que pretenden clarificar lo que somos. Entonces, ¿a qué se debe que se plantee aquí que somos voz?

Desde el punto de vista psicológico la voz es comportamiento y el comportamiento es un fenómeno natural. Es algo que está sujeto a las *reglas* o leyes naturales que permiten la vida en el planeta Tierra. La voz es, además, el punto arquimédico en el que se apoya la comunicación oral. Es por ello por lo que no es de extrañar que se considere que el origen del lenguaje (Jóhannesson, 1944a, 1944b, 1946, 1948), de los sonidos que se producen con voz independientemente del idioma que se considere, sea una especie de *imagen especular* de los sonidos que pueden producirse con las manos (como, por ejemplo, al golpear algún otro objeto con un garrote) o que recuerden a sonidos de la naturaleza (como, por ejemplo, el silbar del viento o el rugir de las aguas). Claro, llegados a este punto, alguien podría “dar un golpe sobre la mesa” y contrariar la propuesta aquí presentada aludiendo a que hay personas que no usan su voz para comunicarse y que ello no implica que *no sean nada*. En efecto, aunque ese puede ser (es) el caso de algunas personas humanas, se ha advertido con anterioridad que la voz es considerada en su sentido más amplio posible y genérico.

En realidad, quizá podría “confesarse” que cuando se dice metafóricamente que *somos, presuntamente, voz* a lo que realmente se está aludiendo es a que somos “comportamiento”. Pero un comportamiento muy particular, un comportamiento vibrante, que puede armonizar, como los acordes emitidos por una guitarra o un piano. Nótese que, en cierto modo, la teoría del desarrollo de Jean Piaget y Barbel Inhelder (2015) se apoya en una idea parecida al sostener que la piedra filosofal del desarrollo psicológico-intelectual descansa sobre la sensación y el *movimiento*. Que la etapa sensoriomotora sea considerada la base del desarrollo psicológico humano (Delval, 1991, 1992; Luque y Palacios, 1996) pone de manifiesto que la representación simbólica que tenemos de nosotros mismos, de la realidad y del universo es fruto del movimiento o, en definitiva, del comportamiento y sus circunstancias (Fernández Lópiz, 2014). Nótese que Skinner (1981), aun reconociendo que el comportamiento verbal se manifiesta casi siempre en forma de palabra hablada, también reconoce que⁴ “incluso cuando escribimos, usualmente hablamos en primer lugar, abierta o encubiertamente” (p. 1). Es más, cuando entendemos de forma más genérica, abierta y global la idea de voz podríamos llegar a concluir que los animales no humanos también tienen voz (Guerra, 2021). Y no sólo eso, también podríamos aventurarnos a considerar que las plantas tienen voz, que se quejan, que profieren alaridos a su manera cuando “sufren” (Khait et al., 2023).

En cualquiera de los casos, esta discusión que se está planteando aquí puede estar conduciéndonos a cierta tipología de problemática. Nótese que se está apelando a que tú y yo *somos* cierta cosa. En cierto modo se está abogando por considerar que *somos* cuerdas que vibran, voz o comportamiento, en un universo finito-infinito en el que podemos armonizar con otras cuerdas. Pero si nos aproximamos con cierta lupa de

⁴ Literalmente dice así: “Even when we write, we usually speak first, either overtly or covertly”.

aumento ante la tesitura del ser, podemos toparnos con numerosas cuestiones que no son consideradas de calado insignificante. Aunque existen numerosas tangentes por las cuales podría encauzarse la discusión de este asunto, tampoco estaría mal retomar una idea planteada por Ruiz-Ruano y Puga (2024) sobre cómo “el ser” parece ser entendido contemporáneamente. Aquí ha de tenerse cuidado, porque lo que hacen estos autores, y lo que se está pretendiendo hacer aquí atenta flagrantemente contra “cierto orden profesional o de gremio” (Novoa, 2024). Al respecto de esto último mencionado, es muy curioso, interesante y digno de atención porque da la sensación de que aquí todo está mal, aunque, lo que antes parecía malo, ahora está bien. Pareciese que hablar de algo que no te incumbe podría ser “intrusismo profesional”. Es decir, si uno hace poesía o literatura sin tener, como decía un gran y viejo amigo, “la papela” (en su sentido más genérico posible), no sería válido o aceptable. Dicho de otro modo, si no eres poetisa (identificado como tal por tu formación reglada o por el reconocimiento social ganado con base en la experiencia), no puedes (no debes) dedicarte a ello. De lo contrario, recibirás sanción moral, legal, social o administrativa. Pareciese, como se tratará de clarificar un poco más abajo, que cierta especie de *minigregarismo insalubre* se estuviese propagando en la humanidad. Un minigregarismo insalubre que pretende segmentar la sociedad (a la humanidad) con cierta sobredosis de pensamiento grupal patológico (Pérez, 1994) que, en vez de fusionar, fisiona. No deja de ser curioso, cuando menos, que en nuestro contexto más cercano en el que parecen defenderse con vehemencia modos de vida apoyados en el concepto de *diversidad* que emanen, al mismo tiempo y del mismo lugar, un profundo, aunque sutil, espíritu tipificador, normalizador o unificador de todo aquello que tiene que ver con la esfera de lo social. Tan paradójico como fascinante.

Lo que se plantea en la mencionada obra de Ruiz-Ruano y Puga (2024) es que, cuando nos referimos al *yo psicológico*, parece que se está poniendo el foco en el *qué* más que en el *quién* a la hora de conceptualizar nuestro universo cognitivo privado referido a nosotros mismos. Nótese, que la alusión a lo cognitivo se circunscribe a la dimensión etimológica de la palabra (que proviene del latín *cognitio*, *-ōnis* y que viene a significar *conocimiento* o la *acción de conocer*). Obviamente, esta observación es simplista y, muy probablemente, circunscrita a fenómenos particulares que es posible que se puedan producir en unas latitudes del planeta y no en otras. Además, es, quizá, una cuestión que esté condicionada por factores históricos, sociales y culturales a nivel individual. Pero, en cualquiera de los casos, lo que se plantea es que da la sensación de que se está retornando, de manera relativamente masiva, a configuraciones del yo psicológico que recuerdan a arquetipos *individualistas funcionales* (por usar la terminología planteada por Gil Roales-Nieto, 2021) que tuvieron su origen en fases tempranas del desarrollo de la humanidad. Esta idea de individualismo funcional está referida a considerar que, reconociendo la abreviación extrema de la conceptualización, la persona es *lo que hace*. Así, de manera topológicamente parecida a como se supone que sucedió en las sociedades primigenias, hoy en día algunas personas identifican su yo con el grupo, conglomerado, clase, segmento poblacional o colectivo al que pertenecen. Esta idea de pertenencia grupal, obviamente, es momentánea y focal. Es decir, un ser humano puede identificarse perteneciendo a varios grupos, pero da la sensación de que se está haciendo prevalecer la identidad individual apelando a grupos de pertenencia en los que el individuo pone el foco (un foco que quizá está condicionado socialmente). En el pasado,

cuando las sociedades eran arquetípicamente gregarias, las personas se identificaban con, por ejemplo, el trabajo o la actividad que realizaban en la comunidad. De este modo, los individuos eran, por ejemplo, alfareros, cazadores, agricultores, jefes o chamanes dado que su individualidad estaba presuntamente circunscrita a la función que desempeñaban para la sociedad. En contextos de esta índole, por tanto, una persona es lo *que hace*, lo que caracteriza a su grupo funcional de pertenencia. Dicho de otro modo, el yo psicológico de un individuo parece estar armonizado por el segmento social al que pertenece. En cierto sentido, da la sensación de que pudiese estar sucediendo algo parecido en la actualidad cuando la gente dice que es α , β o γ . Aunque merecería la pena tratar el posible dualismo que adereza este tipo de autoidentificaciones cuando la cosa tiene que ver con el *sentirse* α , β o γ , la cuestión que parece subyacer aquí es el tratar de significar el *yo psicológico* respondiendo al *qué soy yo*.

La cuestión del ser, como ya se viene diciendo, no es cosa sencilla. Si nos circunscribimos a la cuestión que se está planteando en las líneas precedentes, quizá se antoje interesante valorar algún otro aspecto del yo psicológico que conviniese tener en cuenta para identificarnos como seres humanos. De manera muy sintética quizá sería deseable, como mínimo, enriquecer la concepción del yo basada en pertenencias grupales a lo que plantean I.D. Control (1994)⁵. Es decir, que, como se aducía más arriba, quizá interese preguntarnos por el *quién* en vez de por el *qué*. Pero no sólo eso. Como señalan I.D. Control (1994), también podríamos preguntarnos de *dónde venimos* y a *dónde vamos*. La respuesta al *de dónde venimos* puede responderse de muchas formas y atendiendo a diferentes marcos de referencia (por ejemplo, atendiendo al contexto ontogenético, siendo sensibles a la filogenia, atendiendo a nuestra historia personal de experiencias o, entre otras, escudriñando nuestro linaje sociocultural). Aunque todo esto pueda ser necesario para aproximarnos a lo que somos, no es suficiente. Y lo que es peor, la cuestión se complica significativamente cuando tratamos de proyectar la pregunta hacia el futuro. Es decir, cuando tratamos de profetizar el *dónde vamos*. Aquí la cosa es clara y, al mismo tiempo, borrosamente interesante. Lo que está claro es que vamos, inexcusable, ineludible e inequívocamente, hacia la muerte. De hecho, nos matamos, casual o deliberadamente, a nosotros mismos poco a poco. O, ¿es que no nos oxidamos al respirar celularmente? ¿Acaso no puede explicarse el envejecimiento desde la óptica de los radicales libres o del exceso de peroxidación (Yuste Rossell, 2000)? Cuando vivimos, morimos. Es ley de vida. Esto no viene nada más que a confirmar aquello que decía el grupo español de rock progresivo y sinfónico Módulos (1978): “todo tiene su fin”. Por tanto, el *yo psicológico* llegará, en algún momento a su fin. Aunque esto podría también discutirse, y se discute en otros lugares, no se transitará este asunto aquí. Sólo dar una pincelada al respecto. Si se dice, como hace Jorge Drexler Oficial (2010), recordando algún principio crítico de la física termodinámica, “nada se pierde, todo se transforma”. He aquí una cuestión clave para entender la maduración saludable del yo desde un punto de vista evolutivo. El yo no muere, se transforma, evoluciona. No podría ser de otra forma porque, de lo contrario, ¿cómo se puede tener la sensación de ser la misma persona cuando se contaba con 10 años de experiencia a las espaldas y cuando se cuenta con más de 65 primaveras? Sí, el yo se desdibuja como algo masivamente

⁵ Una versión de la obra citada puede encontrarse en Eurodance Power (2016).

fracturado. Algo con agujeros, muchos, pero sigue siendo “el mismo” a los 16 y a los 71 años. No se es otra persona en la senectud, se es la misma, aunque con más experiencia.

No, lo que interesa aquí no es el fin-final, como tampoco interesa lo que es el inicio-inicial⁶. No estaría mal abordar esas cuestiones, pero no toca. Lo que interesa, y sobre lo que se viene hablando, es sobre el *desde aquí* hasta el presunto final, el *adonde vamos*. Ese fragmento del *yo* que está por construir, si se puede decir así. La cosa es suculentamente interesante en el contexto que se está tratando de plantear. Si somos cuerdas que vibran, que se comportan, que se mueven en un universo unidimensional; ¿hacia dónde nos movemos?, ¿hacia dónde vamos? Si todo está determinado, la cosa es clara, no vamos nada más que a dónde estamos predestinados. Pero si el universo es no-determinista, podemos tomar las riendas de nuestro propio corazón (Mikel Erentxun, 2010). Si asumimos como plausible esta segunda posibilidad, estaremos considerando que el universo, pese a ser unidimensionalmente sobrio, es inusitadamente fascinante porque es dinámico y no está constreñido. Y eso añadiría cierta dosis de saludable incertidumbre a lo que somos, a lo que fuimos y a lo que podemos llegar a ser.

Los párrafos anteriores traen a colación una cuestión que no es menor y que se quiere considerar para cerrar las reflexiones aquí presentadas: la dicotomía verdad-verosimilitud (Pombo García de los Ríos, 2004). Este marco de contraposición no es nuevo y, en cierto sentido, entronca con otros debates filosóficos que se han venido dando a lo largo de la historia de la humanidad. En cierto modo, esta confrontación alude a la diferencia discursiva que, por ejemplo, encontramos en Prieto del Rey (1946) y en Machado (1996, véanse los “*Proverbios y cantares*” y, en concreto, las secciones XXIX XLIV). Es decir, la disyuntiva que se establece entre la *estabilidad* y del *todo fluye*. Pombo García de los Ríos (2004) plantea que lo verdadero está referido a lo que no muta, a lo que es claro y existe con absoluta certeza. Por el contrario, este autor señala que lo verosímil es aquello que no es definitivo, que parece verdadero y que tiene un carácter indiciario. Es por ello por lo que lo verdadero se vincula a la razón *pura* y a lo divinamente absoluto. Mientras que lo verosímil se entrelaza con lo experiencial, con el relato, con lo descriptivo, con la construcción cognoscitiva (individual o grupal) así como con el sofismo. Esta polémica también puede verse en la diferenciación que se establece entre el razonamiento deductivo (más basado en ideas generales aplicables a casos particulares) y el razonamiento inductivo (más basado en el dato, o datos, que nos permiten generar ideas generales). Para Jeffreys (1931), así como para otras personas que se abandonan a las seductoras melodías del inductivismo, la solución al problema es bien sencilla, aunque la respuesta que plantea no es del todo satisfactoria para todo el mundo: considerar que la deducción es la consecuencia de un proceso inductivo consolidado a lo largo del tiempo. O, quizá, también sea posible que la razón es, sí o sí, arbitraria si atendemos a lo que nos cuenta Orwell (1993). En cualquiera de los casos, lo que interesa aquí es si el *ser* (cuerda) o el *yo psicológico* existe (es verdadero) o es un fenómeno narrativo (algo verosímil). Quizá deberíamos preguntarnos si hemos de inclinarnos por asumir planteamientos ilusionantes (tal vez sesgados hacia el sofismo) o

⁶ Las expresiones *fin-final* e *inicio-inicial* introducidas en esta oración recuerdan claramente a otros, podríamos decir, pseudo-eufemismos diluyentes de los significados verbales (como la expresión “*sí es sí*” o “*no es no*”. Se asume, por tanto, que son legítimamente criticables en los mismos términos y al amparo de los mismos argumentos.

postulados más mágicos (tal vez alineados con el animismo y el dualismo) para aproximarnos a la comprensión de lo que somos. En cualquiera de los casos, siempre nos quedará Calderón de la Barca (1635/1983) y podremos regocijarnos en la idea de que “la vida es sueño, y los sueños, sueños son” (p. 149).

Referencias

- Berger, P. L., y Luckmann, T. (2003). *La construcción social de la realidad*. Amorrortu.
- Bibliograf. (1996). Vox. En *Diccionario ilustrado VOX. Latino-español. Español-latino* (20ª ed., p. 554).
- Calderón de la Barca, P. (1983). *La vida es sueño* (10ª ed.). Cátedra. (Trabajo original publicado en 1635).
- Carlson, N. R. (2014). *Fisiología de la conducta* (11ª ed.). Pearson.
- Cyranoski, D. (2010, 23 de septiembre). Science and society: a Pacific divide. *Nature*, 467(7314), 388-389. <https://doi.org/10.1038/467388a>
- Dance, A. (2024, 14 de noviembre). Cosmic connections: our changing vision of the heavens. *Nature*, 635(8038), 282-283. <https://doi.org/nz22>
- Darwin, C. (1992). *El origen de las especies*. Planeta-Agostini. (Trabajo original publicado en 1859).
- DAVID (DavidRS22). (2013, 25 de febrero). *NI SE COMPRA NI SE VENDE- MANOLO ESCOBAR* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=DG3lgkyQK2U>
- Dawkins, R. (1994). *El gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta*. Salvat.
- de la Campa Martínez, H., Romero López, F., y Romero Mariscal, L. P. (2009). *Diccionario escolar de familias etimológicas. Edición experimental*. Grupo Editorial Universitario.
- Delval, J. (1991). *Aprender a aprender I. El desarrollo de la capacidad de pensar*. Alhambra Longman.
- Delval, J. (1992). *Aprender a aprender II. La construcción de explicaciones*. Alhambra Longman.
- Dos Santos, J., Powers, K., y Thompson, J. (Dirección) (2023). *Spider-man: across the spider-verse* [Película]. Sony Pictures Animation; Marvel Entertainment; Lord Miller; Pascal Pictures; Arad Productions.
- Duncan Dhu. (1989). Un punto más. En *Autobiografía* [LP Álbum]. Gasa.
- Eurodance Power. (2016, 23 de abril). *I.D. Control - Who Are You* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UIQanUw6Nhl>
- Fernández Lópiz, E. (2014). *Temas de psicología del desarrollo infantil*. Técnica Avicam.
- Ferrer Vaccarezza, E., y Le Clainche Martínez, S. (2019). *Un paseo por los espacios n-dimensionales. Descubrir el álgebra lineal*. EMSE EDAPP y Prisanoticias Colecciones.

- Gaarder, J. (1999). *El mundo de Sofía* (37ª ed.). Siruela.
- Galton, F. (1907a, 28 de febrero). One vote, one value. *Nature*, 75(1948), 414. <https://doi.org/10.1038/075414a0>
- Galton, F. (1907b, 7 de marzo). Vox populi. *Nature*, 75(1949), 450-451. <https://doi.org/10.1038/075450a0>
- Gil Roales-Nieto, J. (2021). Tensión individualismo-gregarismo en la configuración psicológica del ser humano, I: apuntes sobre el surgimiento y las variaciones históricas del yo. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 21(3), 261-288.
- Gil Roales-Nieto, J. (2022). Tensión individualismo-gregarismo en la configuración psicológica del ser humano, II: arquetipos de yo gregario. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 22(2), 99-141.
- Gómez i Urgellés, J. V. (2019). *Más allá de Euclides. Las otras geometrías*. EMSE EDAPP y Prisanoticias Colecciones.
- Guerra, I. (2021). *Lucha contra el capacitismo. Anarquismo y capitalismo*. Imperdible.
- Haddon, M. (2003). *El curioso incidente del perro a medianoche*. Círculo de Lectores.
- Haynes, W. O., y Pindzola, R. H. (2012). *Diagnosis and evaluation in speech pathology* (8ª ed.). Pearson.
- Huang, C., Ruetten, P., Caruso, D., Plate, B., y o'Loughlin, J. (2023). *Scale of the universe*. <https://scaleofuniverse.com/en> (consultado el 7 de noviembre de 2024).
- I.D. Control. (1994). Who are you. En *Who are you* [Single]. Deep Groove.
- Jeffreys, H. (1931). *Scientific inference*. Cambridge University Press.
- Jóhannesson, A. (1944a, 5 de febrero). Gesture origin of indoeuropean languages. *Nature*, 153 (3875), 171–172. <https://doi.org/10.1038/153171a0>
- Jóhannesson, A. (1944b, 7 de octubre). Gesture origin of semitic languages. *Nature*, 154 (3910), 466. <https://doi.org/10.1038/154466a0>
- Jóhannesson, A. (1946, 22 de junio). Origin of language. *Nature*, 157 (3999), 847–848. <https://doi.org/10.1038/157847a0>
- Jóhannesson, A. (1948, 4 de diciembre). Origin of language. *Nature*, 162 (4127), 902. <https://doi.org/10.1038/162902a0>
- Jorge Drexler Oficial (2010, 22 de febrero). *Jorge Drexler - Todo se transforma (video clip)* [Vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=QfhEKpFiepM>
- Khait, I., Lewin-Epstein, O., Sharon, R., Saban, K., Goldstein, R., Anikster, Y., Zeron, Y., Agassy, C., Nizan, S., Sharabi, G., Perelman, R., Boonman, A., Sade, N., Yovel, Y., y Hadany, L. (2023) Sounds emitted by plants under stress are airborne and informative. *Cell*, 186(7), 1328–1336. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.03.009>

- Ladyman, J., Lambert, J., y Wiesner, K. (2013). What is a complex system? *European Journal for Philosophy of Science*, 3(1), 33-67. <https://doi.org/10.1007/s13194-012-0056-8>
- Lahoz-Beltra, R. (2019). *Hiperespacios. El mundo en cuatro o más dimensiones*. EMSE EDAPP y Prisanoticias Colecciones.
- Librairie Larousse. (1993). Átomo. En *Gran enciclopedia Larousse* (5ª ed., pp. 945).
- Llobet Colomé, R. (1985). *Erase una vez el cuerpo humano. El nacimiento-I* (Tomo 19). Planeta-Agostini.
- Luque, A., y Palacios, J. (1996). Inteligencia sensoriomotora. En J. Palacios, A. Marchesi, y C. Coll (Comp.), *Desarrollo psicológico y educación, I* (pp. 69-84). Alianza.
- Luque, B. (2019). *Los fractales. Ni las nubes son esferas, ni las montañas son conos*. EMSE EDAPP y Prisanoticias Colecciones.
- Macho Stadler, M. (2019). *Topología la geometría de la plastilina*. EMSE EDAPP y Prisanoticias Colecciones.
- McLeish, T. C. B., Bower, R. G., Tanner, B. K., Smithson, H. E., Panti, C., Lewi, N., y Gasper, G. E. M. (2024, 13 de marzo). History: a medieval multiverse. *Nature*, 507(7491), 161-163. <https://doi.org/10.1038/507161a>
- Mikel Erentxun. (2010, 22 de abril). *Suelta Las Rendas De Mi Corazon (video clip)* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=K2F3Ic-dAf8>
- Módulos. (1978). Todo tiene su fin. En *Todo tiene su fin* [Single]. Hispavox.
- Navarrete, H. (2019). *La teoría de la medida. ¿Habrá más átomos que estrellas?* EMSE EDAPP y Prisanoticias Colecciones.
- Novoa, R. (2024, 22 de noviembre). ¿Simple fiesta o intrusismo profesional? La lucha entre DJs e 'influencers' que se ponen a pinchar. *El País*. <https://elpais.com/icon/2024-11-22/intrusismo-paripes-y-negocio-la-eterna-batalla-de-los-djs-contra-los-influencers-que-se-ponen-a-pinchar.html>
- Núñez, A. M. (2019). *Series y sucesiones. Los límites del infinito*. EMSE EDAPP y Prisanoticias Colecciones.
- Orwell, G. (1993). *1984*. RBA.
- Pérez, J. A. (1994). La influencia social. En J. F. Morales (Coord.), *Psicología social* (pp. 625-653). McGraw Hill.
- Piaget, J., e Inhelder, B. (2015). *Psicología del niño* (18ª ed.). Morata.
- Pombo García de los Ríos, A. (2004). *Verosimilitud y verdad*. Real Academia Española.
- Prieto del Rey, J. (1946, 23 de febrero). A Dios por la cuarta vía. *El Español*, V(174), 12.
- Real Academia Española. (2001a). Presunción. En *Diccionario de la Lengua Española* (22ª ed., p. 1241).

- Real Academia Española. (2001b). Voz. En *Diccionario de la Lengua Española* (22^a ed., p. 1575).
- Rossell i Pujós, F. (2019). *El infinito. ¿Un viaje o un destino?* EMSE EDAPP y Prisanoticias Colecciones.
- Ruiz-Ruano, A. M., y Puga, J. L. (2022). *Análisis de datos en psicología y educación*. McGraw Hill.
- Ruiz-Ruano, A. M., y Puga, J. L. (2024). *Last CLASS a DJ save my live: the mixing role of contemporaneous educators* (Versión v02). Zenodo. <https://doi.org/ns4x>
- Seligman, M. E. P. (1991). *Learned optimism*. Knopf.
- Skinner, B. F. (1981). How to discover what you have to say – A talk to students. *The Behavior Analyst*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.1007/BF03391847>
- Smith, P. A. (2015, 15 de octubre). The tantalizing links between gut microbes and the brain. *Nature*, 526(7573), 312-314. <https://doi.org/10.1038/526312a>
- Stevens, S. S. (1946, 7 de junio). On the theory of scales of measurement. *Science*, 103(2684), 677-680. <https://doi.org/10.1126/science.103.2684.677>
- Sweeny, K., Carroll, P. J., y Shepperd, J. A. (2006). Is optimism always best?: future outlooks and preparedness. *Current Directions in Psychological Science*, 15(6), 302–306. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2006.00457.x>
- Yuste Rossell, N. (2000). *En pos de la comprensión de la adultez y senectud*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería.